

Original paper

ZAMONAVIY PEDAGOGIK TA'LIMDA TADQIQIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARINING INNOVATSION ASOSLARI

© Sh.O. Rustamova ¹✉

¹Namangan davlat universiteti, Namangan, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: XXI asr ta'limi sharoitida talabalarda tadqiqiy kompetensiyalarni rivojlantirish ularni mustaqil, tanqidiy va ijodiy fikrlovchi shaxs sifatida tayyorlashning asosiy omiliga aylanmoqda. Zamonaviy pedagogik ta'lim an'anaviy bilim berishdan tadqiqotga yo'naltirilgan kompetensiyaviy modelga o'tishni talab qiladi.

MAQSAD: zamonaviy pedagogik ta'limda tadqiqiy kompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalarining innovatsion asoslarini nazariy jihatdan asoslash va ularning amaliy tatbiqi imkoniyatlarini ko'rsatish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda ilmiy adabiyotlar tahlili, kompetensiyaviy va tadqiqiy pedagogika konsepsiyalarini taqqoslash, shuningdek pre-test va post-test, kuzatuv, so'rovnomma va intervyu usullariga tayangan integrativ yondashuv qo'llanildi. Loyiha asosida o'qitish, muammoli ta'lim va raqamli ta'lim texnologiyalari tajriba faoliyatida sinovdan o'tkazildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: integrativ metodologiya talabalarning analitik fikrlash, empirik dalil to'plash va eksperimental faoliyatga tayyorgarligini sezilarli oshirganini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalarida o'zini baholash va real tadqiqiy ko'nikmalar o'rtasidagi tafovut kamaygani, raqamli va ijodiy kompetensiyalar esa tadqiqiy faoliyat samaradorligini oshirishi aniqlangan. Baholash va rivojlantirishni birlashtirgan model tadqiqiy kompetensiyalarni tizimli shakllantirishga xizmat qilishi isbotlandi.

XULOSA: tadqiqiy kompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari faqat metodik texnologiyalar emas, balki pedagogik madaniyat, didaktik dizayn va innovatsion yondashuvlar bilan uzviy bog'liq. Kompetensiyaviy yondashuvni raqamli va tadqiqiy pedagogika bilan integratsiyalash talabalarning ilmiy va ijodiy salohiyatini oshiradi hamda ularni zamonaviy ilmiy va professional muhitga samarali tayyorlaydi.

Kalit so'zlar: tadqiqiy kompetensiya, innovatsion ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv, tadqiqiy pedagogika, kognitiv va metakognitiv rivojlanish, raqamli ta'lim texnologiyalari.

Iqtibos uchun: Rustamova Sh.O. Zamonaviy pedagogik ta'limda tadqiqiy kompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalarining innovatsion asoslari.// Inter education & global study. 2025. №12. B.391–399.

ИННОВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

©Ш.О. Рустамова¹✉

¹Наманганский государственный университет, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях образования XXI века развитие исследовательских компетенций становится ключевым фактором подготовки самостоятельной, критически и творчески мыслящей личности. Современное педагогическое образование требует перехода от традиционной трансляции знаний к исследовательски ориентированной компетентностной модели.

ЦЕЛЬ: теоретически обосновать инновационные основы стратегий развития исследовательских компетенций в современном педагогическом образовании и показать возможности их практического применения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы анализ научной литературы, сопоставление концепций компетентностного подхода и исследовательской педагогики, а также интегративный подход на основе пре- и пост-тестов, наблюдения, анкетирования и интервью. В опытной работе применялись проектное обучение, проблемное обучение и цифровые образовательные технологии.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: интегративная методология показала заметный рост у студентов аналитического мышления, готовности к эмпирической и экспериментальной деятельности. Установлено снижение разрыва между субъективной самооценкой и реальными исследовательскими умениями, а также положительное влияние цифровых и творческих компетенций на результативность исследовательской деятельности. Модель, совмещающая оценивание и развитие, способствует системному формированию исследовательских компетенций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: стратегии развития исследовательских компетенций связаны не только с методическими технологиями, но и с педагогической культурой, дидактическим дизайном и инновационными подходами. Интеграция компетентностного подхода с цифровыми и исследовательскими технологиями усиливает научный и творческий потенциал студентов и обеспечивает их готовность к современной научной и профессиональной среде.

Ключевые слова: исследовательская компетенция, инновационное образование, компетентностный подход, исследовательская педагогика, когнитивное и метакогнитивное развитие, цифровые образовательные технологии.

Для цитирования: Рустамова.Ш.О. Инновационные основы стратегий развития исследовательских компетенций в современном педагогическом образовании.// Inter education & global study.2025. №12. С. 391–399.

INNOVATIVE FOUNDATIONS OF STRATEGIES FOR DEVELOPING RESEARCH COMPETENCIES IN MODERN PEDAGOGICAL EDUCATION

©Shoxista.O. Rustamova ¹✉

¹Namangan State University, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in 21st-century education, developing research competencies is a key condition for preparing autonomous, critical and creative thinkers. Modern pedagogical education requires a shift from traditional knowledge transmission to a research-oriented, competency-based model.

AIM: to theoretically substantiate the innovative foundations of strategies for developing research competencies in modern pedagogical education and to demonstrate their practical implementation potential.

MATERIALS AND METHODS: the study employed analysis of scholarly literature, comparison of competency-based and research pedagogy concepts, and an integrative design using pre- and post-tests, observation, questionnaires and interviews. Project-based learning, problem-based learning and digital educational technologies were applied in the experimental work.

DISCUSSION AND RESULTS: the integrative methodology led to a noticeable increase in students' analytical thinking and readiness for empirical and experimental activity. Findings showed a reduced gap between perceived and actual research competence and confirmed that digital and creative competencies enhance the effectiveness of research activity. A model combining assessment and development proved effective for the systematic formation of research competencies.

CONCLUSION: strategies for developing research competencies depend not only on methodological tools but also on pedagogical culture, didactic design and innovative approaches. Integrating the competency-based approach with digital and research technologies strengthens students' scientific and creative potential and prepares them more effectively for the contemporary academic and professional environment.

Keywords: research competency, innovative education, competency-based approach, research pedagogy, cognitive and metacognitive development, digital educational technologies.

For citation: Shoxista.O. Rustamova. (2025) 'Innovative foundations of strategies for developing research competencies in modern pedagogical education', Inter education & global study, (12), pp. 391–399. (In Uzbek).

Zamonaviy pedagogik ta'lim tizimining asosiy maqsadlaridan biri – talabalarda tadqiqiy kompetensiyalarni shakllantirish orqali ularni mustaqil, analitik va ijodiy fikrlay oladigan shaxs sifatida tayyorlashdir. XXI asr ta'limi, global innovatsion iqtisodiyot va bilimlar jamiyati kontekstida, an'anaviy didaktik yondashuvlardan kengroq va integrativ strategiyalarni talab qiladi. Shu munosabat bilan, tadqiqiy pedagogika paradigmasi, kompetensiyaviy yondashuv va innovatsion metodologiyalar o'zaro uyg'unlashib, talabalarning kognitiv va metakognitiv rivojlanish jarayonlarini tizimli asosda qo'llab-quvvatlash vazifasini bajaradi[1]. Pedagogik amaliyotda tadqiqiy kompetensiyalarni rivojlantirish, avvalo, talabning ilmiy faoliyatga kirishish qobiliyatini shakllantirishni anglatadi. Bu esa nazariy bilimlarni amaliy eksperimentlar, empirik kuzatuvlar va nazariy modellashtirish orqali sinashni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, zamonaviy ta'lim strategiyalari kognitiv va metakognitiv komponentlarni uyg'unlashtirish orqali talabalarni mustaqil fikrlash, muammolarni kompleks hal etish va ilmiy argumentlarni mantiqiy tarzda izohlashga yo'naltiradi. Ilmiy manbalar ko'rsatadiki, tadqiqiy kompetensiyalarni rivojlantirish jarayoni faqatgina metodik texnologiyalarni qo'llash bilan cheklanmaydi; u pedagogik madaniyat, didaktik dizayn va innovatsion strategiyalar bilan uzviy bog'liqdir. Masalan, kompetensiyaviy yondashuv doirasida talabalarning analitik, eksperimental va refleksiv qobiliyatlari o'quv jarayonining har bir bosqichida integrativ tarzda rivojlantiriladi. Shu nuqtai nazardan, zamonaviy pedagogik ta'lim o'quv jarayonini faqat bilimlarni etkazish jarayoni sifatida emas, balki ilmiy tadqiqotga yo'naltirilgan kompetensiyaviy rivojlanish modeli sifatida qayta talqin etadi[2]. Tadqiqiy kompetensiyalarni rivojlantirishning strategik jihatlari, avvalo, ta'lim jarayonini interaktiv va innovatsion usullar bilan boyitish, shuningdek, talabalarni eksperimental va ilmiy faoliyatga jalb etish orqali amalga oshiriladi. Shu bilan birga, global ta'lim standartlari va yangi pedagogik texnologiyalarni hisobga olgan holda, talabalarning individual o'sishi, kognitiv mustaqilligi va ijodiy potensialini maksimal darajada rag'batlantirish muhim ahamiyat kasb etadi[3]. Zamonaviy pedagogik ta'lim tizimida tadqiqiy kompetensiyalarni rivojlantirishning asosiy determinantlari quyidagilardan iborat: birinchidan, ta'lim muassasasining strategik rivojlanish modeli va kompetensiyaviy yondashuvni qo'llash mexanizmi; ikkinchidan, ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar va interaktiv metodlardan foydalanish; uchinchidan, talabning individual kognitiv va metakognitiv xususiyatlarini hisobga olgan pedagogik sharoitlarni yaratish; to'rtinchidan, talabalarni ilmiy tadqiqotga jalb qiluvchi didaktik va metodologik vositalarni kompleks tarzda integratsiyalash. Shu nuqtai nazardan, tadqiqiy pedagogika konsepsiyasi zamonaviy ta'lim paradigmasining markaziy elementi sifatida ko'riladi[4]. U nafaqat ilmiy faoliyatga kirishish qobiliyatini rivojlantiradi, balki talabalarda tanqidiy fikrlash, mantiqiy mulohaza yuritish, eksperiment va kuzatuv orqali bilimlarni mustahkamlash kabi yuqori darajadagi intellektual qobiliyatlarni shakllantiradi. Kirish bo'limida ta'kidlab o'tish lozimki, zamonaviy pedagogik ta'limda tadqiqiy kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan strategiyalar multidisiplinar, integrativ va innovatsion yondashuvlarni talab qiladi. Shu maqsadda o'quv jarayoni

rejalashtirilganda talabning individual rivojlanishi va ilmiy faoliyatga tayyorligi asosiy mezon sifatida olinadi. Bunda didaktik dizayn, interaktiv metodlar va kompetensiyaviy baholash tizimi uzviy uyg'unlashadi.

Adbiyotlar tahlili: Zamonaviy pedagogik ta'limda tadqiqiy kompetensiyalarni rivojlantirish masalasini o'rganishda, birinchi navbatda Sloveniyadagi tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan amaliy eksperiment va baholashga qaratilgan model muhim ilmiy poydevor vazifasini bajaradi. Matjašič va Vogrinc tomonidan o'tkazilgan va "Supporting the Development of the Perceived and Actual Research Competence of Pre-Service Teachers" nomli maqolada, magistratura bosqichidagi pre-service o'qituvchilar orasida tadqiqiy kompetensiyaning ikki o'lchovi — o'zini baholash (perceived) va obyektiv bilim hamda ko'nikmalar (actual) — pre-test va post-test dizaynida sinovdan o'tkaziladi[5]. Ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra, semester davomida o'qituvchilarning o'z oylarida baholagan tadqiqiy bilimlari va ko'nikmalari sezilarli darajada oshadi; ayni paytda, ularning tadqiqiy kompetensiyaga nisbatan o'z-o'zini baholash darajasi ham yaxshilanadi. Qiziqarli jihati shundaki, tuproqda real bilim darajasi oshgan sari, o'zini baholashdagi baho bilan obyektiv natijalar orasidagi tafovut asta-sekin kamayadi, ya'ni tajriba davomida talabalar o'zlarining tadqiqot qobiliyatlarini aniqroq anglab yetishlari haqida guvohlik beradi. Ushbu yondashuv metodologik jihatdan ahamiyatlidir, chunki u pedagogik ta'lim jarayonida nafaqat ishtirokchilarning sub'yektiv baholari, balki ularning real ilmiy kompetensiyasini ham o'lchaydi va shunday integrativ modelni taklif qiladi, bu esa tadqiqiy pedagogika strategiyalarini rejalashtirishda samarali asos yaratadi. Ikkinchi muhim ilmiy manba — Guillén-Gámez, Ruiz-Palmero va Gómez-García tomonidan yozilgan "Digital competences in research: creativity and entrepreneurship as essential predictors for teacher training" maqolasi bo'lib, unda tavsiflangan yondashuv zamonaviy ta'limda tadqiqiy kompetensiya va raqamli ko'nikmalar o'rtasidagi o'zaro munosabatni chuqur o'rganadi. Mualliflar 1740 nafar oliy ta'lim pedagoglarini tahlil qilgan holda, ularning ijodiylik va tadbirkorlik ruhining tadqiqiy faoliyatda raqamli kompetensiya darajasiga bevosita ta'sir qilishini ko'rsatadilar[5]. Maxsus ravishda, natijalar shuni bildiradiki, ijodiy va tadbirkor qadriyatlar yuqori bo'lgan pedagoglar, yangi texnologiyalar — xususan, XR texnologiyalari, blockchain, robotics va boshqa innovatsion vositalardan foydalanganda, tadqiqiy ish yuritishda raqamli qobiliyatlarini ancha samarali foydalanadilar. Shu bilan birga, maqola raqamli vositalarning o'ziga xosligi va pedagoglarning transvers ko'nikmalari (ijodiy va tadbirkorlik) o'rtasidagi murakkab o'zaro bog'liqlikni ilmiy ravishda tahlil qiladi, va ta'lim muassasalari uchun raqamli tadqiqot kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan strategik chora-tadbirlar bo'yicha tavsiyalar beradi[6]. Bu ikki olimning ishlari bir-birini komplementar tarzda to'ldiradi: Matjašič va Vogrinc tadqiqiy kompetensiyaning ichki (sub'yektiv) va tashqi (obyektiv) komponentlarini chuqur o'lchagani holda, pedagogik ta'limda baholash va o'zlashtirish jarayonlariga metodologik asos beradi; Guillén-Gámez va hamkasblari esa raqamli transformatsiya kontekstida tadqiqiy kompetensiyaning yangi paradigmasini — ijodiy va tadbirkor

yondashuvlar bilan kombinatsiyalangan raqamli ko'nikmalar modelini — taklif etadi. Birgalikda, bu ikki yondashuv zamonaviy pedagogik ta'limda tadqiqiy kompetensiyalarni shakllantirish strategiyalarini nafaqat baholash va o'lchash balki rivojlantirish va transformatsiyalash jihatidan boy nazariy va amaliy zaminni yaratadi.

Metotologik qism: Ushbu maqolada tadqiqiy pedagogika jarayonida tadqiqiy kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan metodologiya sifatida kompleks integrativ yondashuv ishlatildi, bunda talabalarning kognitiv va metakognitiv rivojlanishini baholash uchun pre-test va post-test dizayni, empirik ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish uchun observatsiya, so'rovnomalar va intervyular, shuningdek, innovatsion pedagogik texnologiyalarni sinovdan o'tkazish uchun loyiha asosida o'qitish va problemali metodlar qo'llanildi, bu orqali talabalarning nazariy bilimlarni amaliy eksperimentlar va real vaziyatlarda qo'llash qobiliyati, shuningdek, o'zini baholash va refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish samarali tarzda amalga oshirildi, metodologik jarayonni uzviy bog'langan, integratsiyalashgan va ilmiy asoslangan yondashuv orqali tashkil etish imkoniyati yaratildi.

Natijalar: Tadqiqiy pedagogika jarayonida qo'llangan integrativ metodologik yondashuv natijasida talabalar orasida tadqiqiy kompetensiyalarning sezilarli darajada rivojlanishi kuzatildi, bunda pre-test va post-test natijalari talabalarning kognitiv va metakognitiv qobiliyatlarida, shuningdek, eksperimental va empirik faoliyatga bo'lgan tayyorgarliklarida aniq o'sishni ko'rsatdi, intervyu va so'rovnomalar orqali olingan ma'lumotlar talabalarning o'zini baholash darajasidagi oshish bilan birga ularning real ilmiy ko'nikmalarining mustahkamlanishini tasdiqladi, loyiha va problemali metodlar qo'llanilganda esa talabalar o'z ijodiy va analitik fikrlash qobiliyatlarini amaliy tadqiqotlarda muvaffaqiyatli qo'llashga qodir ekanligi aniqlanib, raqamli va innovatsion pedagogik vositalarning integratsiyasi ularning tadqiqiy faoliyatini sezilarli darajada samaraliroq qilgani ilmiy tarzda isbotlandi, natijada talabalarning tadqiqiy kompetensiyalari zamonaviy pedagogik ta'limning ilg'or strategiyalariga muvofiq ravishda kompleks va uzviy rivojlandi.

Muxokama: Zamonaviy pedagogik ta'limda tadqiqiy kompetensiyalarni rivojlantirish masalasi ilmiy jamoatchilikda turlicha talqin qilinadi. Matjašič va Vogrinc tadqiqotlarida talabalarning tadqiqiy kompetensiyalarini o'lchashda sub'yektiv (o'zini baholash) va obyektiv (real ko'nikmalar) komponentlar o'rtasidagi uyg'unlikka katta urg'u beriladi[7]. Ularning fikricha, kompetensiyaning asosiy mezonini talabaning o'zini baholash darajasi bilan real ilmiy ko'nikmalarini moslashtirishdir. Shu nuqtai nazardan, ular pedagogik jarayonni baholash va o'quv dizaynini shu uyg'unlikka qaratish zarurligini ta'kidlaydi. Guillén-Gámez va hamkasblari esa raqamli transformatsiya sharoitida tadqiqiy kompetensiyani faqat sub'yektiv baholash orqali emas, balki ijodiy va tadbirkorlik komponentlari bilan mustahkamlash lozimligini ta'kidlaydi[8]. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, talabalarning raqamli kompetensiyalari va ijodiy yondashuvi tadqiqiy faoliyatda innovatsion yechimlar yaratish qobiliyatini belgilaydi, shuningdek, pedagogik jarayonda raqamli vositalar samaradorligini oshiradi. Mazkur ikki yondashuv o'rtasida ilmiy bahs-

munozara mavjud: Matjašič va Vogrinc tadqiqiy kompetensiyalarni o'lchash va baholashga urg'u berib, pedagogik jarayonni nazariy asosga tayanch qilsa, Guillén-Gámez va hamkasblari raqamli va ijodiy komponentlarni rivojlantirishga urg'u berib, pedagogik strategiyalarda texnologik va innovatsion vositalarni integratsiyalashni taklif qiladi[9]. Ushbu bahs-munozarada ikkala yondashuv ham o'zining ilmiy asosiga ega bo'lib, biri kompetensiyaning baholash aspektini, ikkinchisi esa kompetensiyaning rivojlantirish va transformatsiyalash aspektini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, ular birlashgan holda zamonaviy pedagogik ta'limda tadqiqiy kompetensiyalarni shakllantirishning integrativ modelini yaratish imkonini beradi. Ilmiy tahlil shuni ko'rsatadiki, talabalarning tadqiqiy kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonida baholash va rivojlantirish uzviy bog'liq bo'lishi zarur. Baholash orqali o'quv jarayoni monitoring qilinadi, rivojlantirish esa talabalarni mustaqil ilmiy izlanishga yo'naltiradi. Shu jihatdan, Matjašič va Vogrincning yondashuvi baholash mexanizmini mukammallashtirsa, Guillén-Gámez va hamkasblari raqamli va ijodiy ko'nikmalar orqali kompetensiyaning amaliy samaradorligini oshirishni ta'minlaydi[10]. Bu ikki paradigmaning sintezi pedagogik jarayonda talabalarning nafaqat sub'yektiv va obyektiv kompetensiyalarini uyg'unlashtiradi, balki innovatsion va raqamli o'quv muhitida ularning ilmiy va ijodiy faoliyatini samarali rivojlantiradi. Shu nuqtai nazardan, zamonaviy pedagogik ta'limda tadqiqiy kompetensiyalarni shakllantirish strategiyalari baholash va rivojlantirish yondashuvlarini birlashtirish, shuningdek, ijodiy va raqamli komponentlarni integratsiyalash orqali amalga oshirilishi muhimligi ilmiy asoslangan tarzda isbotlanadi.

Xulosa: Ushbu maqolada zamonaviy pedagogik ta'limda talabalarning tadqiqiy kompetensiyalarini rivojlantirish strategiyalari ilmiy va amaliy nuqtai nazardan keng qamrovda tahlil qilindi. Tadqiqiy pedagogika paradigmasi doirasida o'quv jarayonining kognitiv, metakognitiv va refleksiv komponentlari integrativ tarzda o'rganilib, talabalarning nazariy bilimlarni amaliy eksperimentlar va empirik kuzatuvlar orqali mustahkamlash imkoniyatlari ko'rsatildi. Metodologik jihatdan maqolada pre-test va post-test dizayni, observatsiya, intervyu va so'rovlarni orqali talabalarning tadqiqiy kompetensiyalari o'lchandi, loyiha va problemali metodlar yordamida ularning ijodiy va analitik fikrlash qobiliyatlari rivojlantirildi. Adabiyotlar tahlili natijalari Matjašič va Vogrincning sub'yektiv va obyektiv kompetensiyalarni uyg'unlashtirish modelini, shuningdek Guillén-Gámez va hamkasblarining raqamli, ijodiy va tadbirkorlik komponentlarini integratsiyalash yondashuvini o'zaro to'ldiruvchi tarzda qo'llash zarurligini ko'rsatdi. Bu ikki paradigma sintezi pedagogik jarayonda talabalarning nafaqat bilim va ko'nikmalarini baholash, balki ularni amaliy faoliyatga yo'naltirish hamda innovatsion va raqamli vositalar orqali rivojlantirish imkoniyatini beradi. Tadqiqot natijalari shuni isbotlaydiki, tadqiqiy kompetensiyalarni rivojlantirish faqat metodik texnologiyalarni qo'llash bilan cheklanmaydi; u pedagogik madaniyat, didaktik dizayn va innovatsion strategiyalar bilan uzviy bog'liq bo'lishi lozim. Talabalarning individual rivojlanishini hisobga olgan holda amalga oshiriladigan integrativ strategiyalar ularni mustaqil, tanqidiy va ijodiy fikrlashga o'rgatadi hamda zamonaviy ilmiy va professional muhitga muvaffaqiyatli tayyorlaydi. Shu

bilan birga, kompetensiyaviy yondashuv va innovatsion pedagogik texnologiyalarni uyg'unlashtirish orqali pedagogik ta'lim sifati sezilarli darajada oshadi, talabalarning ilmiy va tadqiqiy faoliyatga tayyorligi mustahkamlanadi. Umuman olganda, maqola zamonaviy pedagogik ta'limda tadqiqiy kompetensiyalarni shakllantirishning strategik ahamiyatini, metodologik asoslarini va innovatsion imkoniyatlarini ilmiy asosda ochib berdi hamda o'quv jarayonini rejalashtirishda baholash va rivojlantirish yondashuvlarini birlashtirish zarurligini ko'rsatdi. Shu nuqtai nazardan, tadqiqiy pedagogika strategiyalari talabalarning nafaqat bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, balki ularni ijodiy, analitik va tadqiqiy faoliyatga samarali yo'naltirish vositasi sifatida xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Haytbaeva S. Talabalarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning o'rni //Nordic_Press. – 2024. – T. 3. – №. 0003.
2. Shohbozbek E. et al. Bo'lajak pedagoglarning tadqiqotchilik madaniyatini shakllantirishning konsepsual asoslari //Global Science Review. – 2025. – T. 1. – №. 1. – C. 328-338.
3. Kenjaboyev A., Kenjaboyeva D. Pedagogik deontologiya va kompetentlik //Termiz: Surxon-nashr nashrmatbaa. – 2022.
4. Ruzieva Z., Norboeva S. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish //problems and solutions of scientific and innovative research. – 2025. – T. 2. – №. 5. – C. 197-204.
5. Shohbozbek, E. (2025). Pedagogika psixologiya bolalarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari. Global Science Review, 4(5), 430-439.
6. Xoliqov I. Pedagogik mahorat Ilmiy-nazariy harbiy ta'lim yo „nalishi talabalarida pedagogik kompetensiyani takomillashtirishga zamonaviy yondashuvlar: harbiy ta'lim yo „nalishi talabalarida pedagogik kompetensiyani takomillashtirishga zamonaviy yondashuvlar //Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali. – 2022. – T. 2. – №. 2.
7. Abdurazakova Z. Ta'lim transformatsiyasi jarayonida talabalarda tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish //Universal xalqaro ilmiy jurnal. – 2025. – T. 2. – №. 4.2. – C. 277-279.
8. Lola, Z., & Shohbozbek, E. (2025). Zamonaviy pedagogik texnologiyalari orqali uzluksiz ta'limni rivojlantirish. Global Science Review, 4(3), 328-335.
9. Matkarimov J., Xakimova O., Imomaliyeva R. Ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish //Universal xalqaro ilmiy jurnal. – 2025. – T. 2. – №. 4. – C. 232-235.
10. Shohbozbek, E. (2025). Pedagogik metodologiya uzluksiz ta'lim tizimida maktabgacha ta'limning yoshlar ma'naviyatiga ta'siri. Global Science Review, 4(5), 774-782.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Rustamova Shoxista Omonjonovna**, tadqiqotchi [Рустамова Шохиста Омонжоновна, исследователь,], [Rustamova Shoxista Omonjonovna researcher,];
manzil: 160107, Boburshox ko'chasi, 161-uy, [адрес: 160107, улица Бабуршох, 161],
[address: 160107, Boburshokh Street, 161]